

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

№ 3 2024 March

Volume 3 Issue 3

ISSN 3030-3222

Tahririyatning yuridik manzili: 170600, Andijon viloyati, Andijon tumani, Oliygoʻh koʻcha 1-uy, Andijon qishloq xoʻjaligi va agrotexnologiyalar instituti

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

Бош мухаррир
Ортиқов Ислон
Зиёдулло ўғли

Муассис:
Андижон қишлоқ хўжалиги
ва агротехнологиялар
институти

Мухаррирлар:
Хабиб Сиддик
Ш.З.Осмонов

Илмий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги ОАКнинг № 039678 - сонли Гувоҳномасига ва Олий Аттестация Комиссияси диссертацияларнинг асосий илмий натижаларини чоп этиш учун тавсия этилган миллий илмий нашрлар рўйхатига киритилганини маълум қилади.

Ўзбекистон Республикаси ОАК Раёсатининг Қарори (29.12.2023 й №347/5).

ТАҲРИР ХАЙЪАТИ

К.С.Комилов-қ.х.ф.н, профессор
С.Т.Искандаров-и.ф.ф.д, доцент
Б.Ф.Султонов-и.ф.д, профессор
А.А.Абдуллаев-и.ф.д, профессор
Қ.Муфтайдинов-и.ф.д, профессор
Х.А.Баратов-и.ф.н, доцент
Д.О.Матёкубова-и.ф.ф.д, доцент

А.Исашов-қ.х.ф.д, профессор
К.З.Қосимов-т.ф.д, профессор
М.Т.Мансуров-т.ф.д, профессор
А.Н.Худоёров-т.ф.н, профессор
З.М.Жумабоев-қ.х.ф.д, профессор
О.Я.Якубжонов-қ.х.ф.д, профессор
Х.Х.Мардонов-қ.х.ф.д, профессор
М.С.Атабоева-қ.х.ф.д, профессор

«SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE»
журналида чоп этиладиган илмий мақолаларга қўйиладиган
ТАЛАБЛАР

1. Мақолалар.

-Мақолалар илмий журнал йўналишига оид долзарб мавзуларда, илмий ва тугалланган фикрларга асосланган, тақлиф ва тавсиялар билан тақдим этилиши лозим;

-Мақола матнлари А4 ҳажмда, юқоридан ва пастдан 2 см, чапдан 2 см, ўнгдан 2 см хошияга эга бўлиши керак;

-Мақола матни Word матн муҳарририда, Times New Roman шрифти, 14 ўлчамида, 1,5 интервалда бўлиши ва 4-12 бет ҳажмда бўлиши лозим;

2. Мақолалар ўзбек, рус, инглиз тилларида қабулқилинади;

3. Юборилган илмий мақолалар таҳрир хайъати томонидан кўриб чиқилади ва таҳрирдан ўтмаган, талаблар бўйича юборилмаган мақолалар нашр этилмайди.

ТАҲРИРИЯТ

Журналда қишлоқ хўжалиги ривожига ва тараққиётига қаратилган илмий-амалий мақолалар, жаҳон илм-фан ютуқлари ва янгиликлари мунтазам чоп этиб борилади

Yuldasheva Xafizaxon Abduraxim qizi Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlashda shok texnologiyalarni qo'llash orqali mahsulot sifatini oshirish istiqbollari	227
Javxarov Oybek Zulfikorovich, Mashrapova Roxilaxon Alixonovna Sutdan chiqqan bo'g'oz sigirlarni to'g'ri parvarishlash texnologiyalari.	233
Qimmatxon Mahmudova Ma'rufjon qizi, Yakubova Nodiraxon Ulug'bek qizi O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari marketingini rivojlantirish masalalari	240
Komilova Dilfuza Qutbidinovna, Abduraxmonov Sodiqjon Obidovich Sholi navlari urug'larining dala unuvchanligi bilan ekish muddatlari va usullarining o'zaro bog'liqligi	248
Masharipov Sardor Investitsiya imkoniyatlaridan samarali foydalanish yo'llari	254
Беглаев Учқун Хуррамович, Розиков Жаҳонгир Мустақим ўғли Бозор иқтисодиёти шароитида балиқчилик хўжаликларини бошқаришнинг назарий-методологик асослари	260
X.A. Rasulova, U.I. Akramov Shalot piyoz nav namunalarning o'sishi va rivojlanishi	266
Omonov Doniyorbek Dilshodbek o'gli Shung'uya (orobancfie) o'simligi bioekologiyasi va qishloq xo'jalik ekinlariga ta'siri	272
Эргашова Хуснида Иброҳимовна Нок дарахти навларининг <i>p. pyri</i> нок ширинчаси билан зарарланиши	277
Otaboev Tursunboy Kozimjonovich, Komilova Kamola Ruslanbek qizi Endem o'simliklarining viloyatlar bo'yicha taqsimlanishi	282
Erkinova Muxayyo Jasurbek qizi Biopreperatlar qo'llash orqali limon navlari mevalarining sifat ko'rsatkichlarini oshirish	287
Otaboev Tursunбой Козимжонович, Комилова Камола Русланбек қизи Бир уруғпаллали геофитларининг конспекти	293
Мамажонов Холмирза Азимжон ўғли Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришидаги қурилма ва машиналарида электр энергияни пассив усулда иқтисод қилиш	299
Гоффоров Зафариддин Зайнобиддинович Иброҳимий динларда "туноҳ" тушунчасининг моҳияти	306
Muzaffarova Zamira Xusanboy qizi, Mamatkarimova Matluba Muhammadjon qizi Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing modellari	317

INVESTITSIYA IMKONIYATLARIDAN SAMARALI

FOYDALANISH YO‘LLARI

Masharipov Sardor, Urganch Ranch-texnologiya universiteti Iqtisodiyot kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada investitsiyalarni rivojlantirish zaruriyati, uning mavjud imkoniyatlari va shu orqali mintaqalar investitsion imkoniyatlaridan samarali foydalanish yo‘llari yoritib berilgan.

Аннотация. В данной статье освещается необходимость инвестиционного развития, его имеющиеся возможности, а значит и пути эффективного использования инвестиционных возможностей Хорезмской области.

Annotation. This article highlights the need for investment development, its available opportunities, and thus the ways to effectively use the investment opportunities of the Khorezm region.

Kalit so‘zlar. Mintaqa, investitsiya, imkoniyat, investor, loyiha, investitsion salohiyat.

Ключевые слова. Регион, инвестиции, возможность, инвестор, проект, инвестиционный потенциал.

Key words. Region, investment, opportunity, investor, project, investment potential.

Kirish. Bugungi kunga kelib, mamlakatimizda iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish va shu orqali investitsiya mablag‘larini jalb qilishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Investitsiyalar, avvalo, foyda olish uchun kapital qo‘yish usuli sifatida qaraladi. Shu orqali investitsiya orqali investor o‘z mablag‘lari, qimmatli qog‘ozlari, mulki va qiymat huquqlarini bevosita foyda keltiradigan loyihalarga yo‘naltiradi. Investitsiya mablag‘larini keng jalb qilish borasida qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-158-son farmonida barqaror iqtisodiy o‘sish orqali aholi farovonligini ta‘minlash uchun 2030-yilga qadar iqtisodiyot hajmini 2 barobar oshirish va mamlakatimizni “daromadi o‘rtachadan yuqori bo‘lgan davlatlar” qatoriga kirish maqsadida “asosiy kapitalga kiritiladigan

investitsiyalar hajmining yillik o'rtacha 7 foiz atrofida o'sishini ta'minlash" [1], deb ta'kidlab o'tilgan. Darhaqiqat, investitsiya imkoniyatlarini yanada kengaytirish uchun har bir tarmoq mablag'lari tarkibida uning ulushi va hajmini oshirish lozim. Buning uchun esa mamlakatimizda investitsiya mablag'lari va imkoniyatlaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar tahlili. Ko'pgina olib borilgan tadqiqotlarda investitsiya imkoniyatlarini aniqlash va undan samarali foydalanish masalalari muhokama kilinib kelinadi. Ba'zi davlatlarda investitsiya imkoniyatlaridan samarali foydalanish yuzasidan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Keniya mamlakati uchun investitsiya imkoniyatlari tarkibida ichki investitsiyalar alohida o'rinni egallaydi. Bu borada Keniyada potensial investorlarni xabardor qilish uchun qulay biznes muhiti yaratilgan. Unga ko'ra, ichki investitsiyalar korporativ yoki jismoniy shaxslar tomonidan bevosita iqtisodiyot tarmoqlariga kiritilgan investitsiyalar bo'lib hisoblanadi. Bu esa yangi biznesni boshlash, mavjud korxonani sotib olish yoki mahalliy bozorni kengaytirish orqali yangi kapital kiritishni talab qiladi [2]. Ba'zi tahlillarda ko'pgina mamlakatlarning iqtisodiy va investitsion jozibadorligini oshirish alohida e'tiborga olinadi.

Investitsiya imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun ichki manbalarning sarflanishi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlarning natijasi uning natijaviyligi bilan belgilanadi. Ichki manbalarning to'liq safarbar etilishi, bir tomondan, mavjud iqtisodiy resurslardan tejimli va oqilona foydalanishni ta'minlasa, boshqa tomondan esa investitsiyalarning samaradorligini oshiradi [3]. Investitsiya imkoniyatlari investitsiya jarayoni orqali yaratiladi. Investitsiya jarayoni korxonalar, ko'chmas mulk, mashinalar, asbob-uskunalar, moliyaviy vositalar, nomoliyaviy fondlar va hokazolar uchun mablag'lar boshqa mulkiy va nomulkiy huquqlarni samarali qo'yishga qaratilgan bo'lib, ular foyda olish yoki foydali ijtimoiy va ekologik ta'sirlarni ta'minlash imkonini beradi [4].

Investitsiyalar o'z maqsadi, kelib chiqishi, ta'sir turi, iqtisodiy faoliyat turlari va investitsiya shartlari bo'yicha o'xshashligiga qaramay, doimo asosiy vositalarni takror ishlab chiqarishdagi ishtirok sifati va bozor muhiti bilan farqlanadi. Unga

axborot xususiyatlari, pul mablag'lariga aylanish likvidligi va miqdoriy parametrlar bilan hisobga olingan xatti-harakatlarning jihatlari va tadqiqot yondashuvlari bilan namoyon bo'ladi [5]. Investitsiya imkoniyatlarini tahlil qilish bevosita loyihadan oldingi holatlarga bog'liq bo'ladi. Investor orqali investitsiya imkoniyatlari aniqlanadi. Har qanday potensial investor taklif etilayotgan investitsiya loyahasining hayotiyligi to'g'risida xulosa chiqarish imkonini beruvchi to'liq hajmdagi ma'lumotlarni olishga qiziqadi [6].

Yuqoridagi yondashuvlar bevosita investitsiya imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun zaruriy manbalar bo'lib hisoblanadi.

Tahlil va natijalar. Investitsiya imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun ularni jalb qilish manbalariga alohida e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Bu borada mintaqalarga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda investorlar quyidagi muammolarga duch keladilar [7]:

- tadbirkor-malakali kadrlarning etishmasligi;
- elektr energiya, gaz va suv ta'minotining barqaror emasligi;
- ortiqcha byurokratizm va boshqa masalalarning markazdan hal qilinishi;
- moliya-bank va sug'urta tizimini bozor iqtisodiyoti talablari darajasida emasligi va boshqalar.

Mazkur muammolarni hal qilish uchun mamlakatimiz hududlarida investitsiya imkoniyatlaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiq.

Fikrimizcha, investitsiya imkoniyatlaridan samarali foydalanish yo'nalishlari quyidagi chora-tadbirlardan iborat bo'ladi:

- kapitalning o'sishi. Aktivlarni sotib olish uchun investitsiya qilishning asosiy maqsadi bo'lib kapital hajmlarini ko'paytirish hisoblanadi. Bu holatlar investorlarga pul mablag'larini aktivlar yoki loyihalar qiymatining kelajakda oshishi, shuningdek aktivlarni sotishdan foyda olish imkonini beradi.

- daromad oshirish. Unga ko'ra, dividendlar, foizlar yoki ijara to'lovlari shaklida daromad olishni taklif qiluvchi investitsiyalar mavjud bo'ladi. Ular qatoriga aksiyadorlarning foydadan dividend olishlari kiradi.

- jamg'armalarni inflyatsiyadan himoya qilish. Unga asosan, pulni investitsiyalarga kiritish inflyatsiya sharoitida ularning qiymatini saqlab qolish imkonini beradi. Masalan, aksiyalarga egalik qilish bevosita pulning sotib olish qobiliyatining pasayishidan himoya qiladi.

- xatarlarni taqsimlash. Bu bilan investitsiyalar turli aktivlar yoki korxonalariga sarmoya kiritish orqali xatarlarni diversifikatsiya qilish imkoni paydo bo'ladi. Biroq, investitsiya muvaffaqiyatsiz bo'lganda boshqalari yo'qotishlarni kamaytirishga imkon beradi.

- loyihalarni moliyalashtirish. Unga ko'ra, investitsiyalar korxonalar va tadbirkorlar uchun qo'shimcha kapital manbai sifatida qaraladi. Ular orqali mablag'lardan biznesni rivojlantirish, innovatsiyalar yaratish hamda yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish uchun foydalaniladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, har bir mamlakat yoki hudud miqyosida investitsiya imkoniyatlaridan samarali foydalanish turli yo'nalishlardan iborat bo'ladi (1-rasm).

1-rasm. Investitsion imkoniyatlarni rivojlantirish yo'llari

Ushbu rasmga asosan, investitsion imkoniyatlarni amalga oshirish uchun uni turli yo'nalishlar asosida keng taraqqiy qildirish maqsadga muvofiq. Bu borada investitsiya rentabelligini aniqlash va bu boradagi investitsiya salohiyatni baholash

uchun har bir omilning ta'sirini hisobga olish lozim. Buni amalga oshirish uchun sifatli baholash tashkil etilib, miqdoriy modellar tuzib chiqiladi. Ushbu jarayon murakkab va turli darajada chuqur tahlil qilishni talab qiladi. Tahlil natijasi mavjud investitsion loyihalar miqdori, sifati va investitsiya salohiyatini tadqiq qilishga imkon beradi. Ushbu jarayon to'liq nazorat qilib borilishi lozim. Shu bilan birga, investitsiya imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun investitsiya xavf-xatarni hisobga olish lozim. Investitsion faoliyat investitsiya riskini aniqlashda bir qator jihatlarni hisobga olish talab qilinadi. Har bir xavfning paydo bo'lishida investitsiya mablag'larning sarflanishini hisobga olish, uni kamaytirish yoki oldini olishga e'tibor qaratiladi.

Darvoqe, investitsiyalarni jalb qilish uchun korxonalar tomonidan quyidagi choralar bajarishi lozim bo'ladi:

- kelajak uchun eng yaxshi ishlab chiqilgan va istiqbolli rejaga ega bo'lish;
- jamiyatda yaxshi obro' va e'tiborga ega bo'lish.
- ochiq, ya'ni shaffof va xolisona iqtisodiy faoliyat olib borish;
- mamlakatda olib borilayotgan ichki siyosat tamoyillariga e'tibor qaratish.

Xulosa va takliflar. Investitsiyalarni mavjud imkoniyatlari bevosita kelajakda foyda olish uchun pul yoki boshqa aktivlarni investitsiya qilish bilan ifodalanadi. Ushbu investitsiyalar aksiyalar, obligatsiyalar, ko'chmas mulk va aksiyadorlik mulkini sotib olish, shuningdek, biznesni yaratish yoki mavjud korxonada ulush olishdan iborat bo'ladi. Shu orqali investitsiya imkoniyatlari aktivlar, dividendlar, foizlar, ko'chmas mulkni ijaraga berish va boshqa daromad manbalari qiymatining o'sishiga qaratiladi.

Mazkur holatda investitsiya imkoniyatlari hajmi va muddatlari bo'yicha investor ehtiyojlarini qondiruvchi foyda olishga qaratilib, korxonaga kapital qo'yish imkoniyati bo'lib ham hisoblanadi. Shulardan kelib chiqib, investitsiyalar tarkiban xilma-xil faoliyat va shakllarga ega bo'ladi hamda shular orqali quyidagi turli yo'nalishlar tanlanadi:

- aksiyalar: qimmatli qog'ozlar qiymatining oshishidan dividend yoki foyda olish;

- obligatsiyalar: foizlar to'lovi shaklida qat'iy daromad keltiradigan qarz qimmatli qog'ozlariga investitsiya qilish;
- mablag'lar: pul boshqaruvini boshqaruvchilarga haq evaziga o'tkazish;
- ko'chmas mulk: ijara daromadi olish yoki mulk qiymatini o'stirish;
- tovarlar: neft, oltin yoki don mahsulotlariga sarmoya kiritish;
- venchur kapitali: yuqori o'sish potensialiga ega bo'lgan kichik biznesga sarmoya kiritish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-senabrda "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoniga 1-ilova. Manba: <https://lex.uz/docs/6600413>
2. Konza Technopolis Development Authority. Arch. Dr. Reuben Mutiso, MBS. Investor handbook. June, 2022. - pp. 8.
3. O.A.Mustafoqulov. Mintaqaning investitsion muhiti va iqtisodiy jozibadorligini oshirish masalalari. // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy-elektron jurnali. №5, sentabr-oktabr, 2016-yil. - 4 b. www.iqtisodiyot.uz
4. В.М.Аскинадзи, В.Ф. Максимова. Инвестиции: учебник для бакалавров. - М.: Издательство Юрайт, 2014. – с. 7. ISBN 978-5-9916-2511-1
5. М.И.Лисица. Инвестиции: Учебник. - СПб.: Издательство Университет при МПА ЕврАзЭС, 2017. – с. 272.
6. Ю.В.Рожков, Е.П.Сарварова, В.С.Степанова. Инвестиции: учебное пособие. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2006. - с. 23.
7. R.R.Nazarova, G.N. Nigmatullayeva. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish - mintaqalar eksport imkoniyatlarini oshirish garovi sifatida. // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy-elektron jurnali. №3, may-iyun, 2018-yil. - 3 b.

